

TALABALARNI MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASHDA XALQ
DOSTONLARINING AHAMIYATI

Xudayberganova Dilafruz Usmonovna

NDPI akademik litsey o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13790143>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchilarning ma'naviy yuksaltirish, axloqiy jihatdan tarbiyalash va ularga ajdodlardan meros bo'lib qolgan insoniy fazilatlarni uqtirish, xalq og'zaki ijodi namunalarini barcha jabhalardagi o'rni va ularni ijro eta olish masalasi pedagogik muammo sifatida ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: folklor, xalq dostonlari, doston tushunchasi, afsonaviy qahramon, she'riy va nasriy parcha, madaniy meros

Akademik litsey ta'limi tizimida o'zbek xalq og'zaki ijodi haqida alohida mukammal ma'lumot berishdan bosh maqsad talabalarni o'zbekona qadriyatlar ruhida tarbiyalash bo'lib sanaladi. Xalqimiz yaratgan dostonlar, ertaklar, maqollar, qo'shiqlar va boshqa shu kabi janrlar yuzasidan bilim hosil qilish, ular haqida mustaqil fikrni shakllantirish o'zbek xalq og'zaki ijodi fanining muhim vazifasi hisoblanadi.

Ayni damda xalq og'zaki ijodidan tortib to zamonaviy adabiyot namunalarigacha barcha asarlarni tushunish, mazmunini anglay olish ularning badiiy sifatidagi qimmatni tasavvur qilishga olib keladi. Qadrlanmagan asar o'quvchi uchun ma'lum bir qiymatga ega bo'lmaydi. O'quvchi qachon kitobxonga aylanadi, qachonki, asar mazmunidagi hikmat unga hayotida, eng qiyin va muhim vaziyatlarda asqotsa.

Bu borada S. Matjonovning yozishicha, "Adabiyotga iste'dodli kitobxonlar zarur. Kitobxon iste'dodi duch kelgan asarni o'qib, u haqida fikr bildirish bilan o'lchanmaydi, balki tanlab o'qish, o'qiganlari yuzasidan ijodiy fikrlash, to'g'ri xulosa chiqarish, zarurat tug'ilganda undan amaliy foydalanish iqtidoriga egalik bilan xarakterlanadi. Iste'dodli kitobxon belgilangan mavzu bo'yicha kitob tanlay oladi. Kitob o'qish uning uchun majburiyat emas, hayotiy zaruratga aylanadi"¹

O'qituvchi belgilangan ma'lum vaqt mobaynida umuman xalq dostonlariga xos xususiyatlar haqida ma'lumot berishi, darslikdagi dostonlardan berilgan parcha bilan o'quvchini to'liq tanishtirishi, ayni vaqtda mazkur parchani atroflicha tahlil etishi hamda dasturda talab qilinganiga muvofiq badiiy obrazlar haqida o'quvchilarda tushuncha shakllantirilishi lozim. Bu jarayonda agar o'qituvchi vaqtdan samarali foydalanish malakasi va ko'nikmasiga ega bo'lmasa, bu tadbirlarni bajarishga ulgura olmaydi.

¹ Matjon S. Maktabda adabiyotdan mustaqil ishlar. – Toshkent: O'qituvchi, 1996. – 39-b.

Xalq o'z avlodiga insoniyat tarixidagi eng ibratli fazilatlar meros bo'lishini orzu qilgan. "Alpomish", Go'ro'g'li turkumi dostonlarida shaxs g'ururi, vatanga muhabbat, elga xizmat qilish istagi yetakchi g'oya darajasida ilgari suriladi. Bu asarlarda vatanga xiyonat qilgandan ko'ra o'limni afzal ko'rgan Ravshan, butun harakatini parchalangan yurtni birlashtirishga bag'ishlagan Alpomish, o'z yurtini ichki va tashqi dushmandan himoya qilgan Go'ro'g'li kabi el botirlari madh etiladi.

O'qituvchi doston matni bilan o'quvchilarni tanishtirishda, asar voqealari rivojini ta'minlaydigan omillarni belgilashda juda sezgirlik bilan ish olib borishi, matndagi barcha nozikliklarni o'z vaqtida idrok eta olishi zarur. Aks holda, doston o'spirinlarda shunchaki ko'ngilochar rivoyat, afsonaday taassurot qoldirishi mumkin. Shuningdek, o'qituvchi o'zbek xalqiga xos bo'lgan iboralarning tag ma'nosi bilan ham tanishtirishi, bu bolada ona tilining betakror jozibasidan hayrat tuyg'ularini uyg'otishi lozim. Masalan, "Alpomish" qahramonlik dostoni bo'lib, uning syujetida el himoyasi motivi bilan bilan birga, nikoh, do'stlik, or-nomus kabi o'zbek millatiga xos eng yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlar, ayni vaqtda millatdoshlarimizdagi cheklanganlik va ojizliklar buyuk mahorat bilan tasvirlangan. Bu asar xalqimizning ma'naviy olami va ruhiyat dunyosini ko'rsatuvchi ko'zgu ekanligini o'spirinlar ongiga singdirish o'qituvchidan katta mahorat talab qiladi.

Xalq dostonlaridagi qahramonlarning safar oldidan ot egarlashi, ota-onadan fотиha olishi, qahramon va otning uzoq safar yo'lidagi holati, poygada qatnashishi, dushman bilan jang olib borishi kabi lavhalar asardan asarga, ijrodan ijroga (kichik o'zgarishlar bilan) ko'chib yuruvchi barqaror an'anaviy shakllar hisoblanadi.

Adabiyot darslarida xalq dostonlarini o'qitishni boshlashdan oldin o'quvchiga doston haqida nazariy ma'lumot berish lozim. Shuni unutmash kerakki, akademik litseylarda umumiy o'rta ta'lim maktablariga qaraganda mashg'ulot vaqti nisbatan ko'proq, ya'ni 45 emas, balki 80 daqiqa ajratilgan. Shunga qaramasdan, nazariy ma'lumot berishni me'yordan oshirib yubormaslik lozim. Imkon qadar nazariy ma'lumotlarni to'ldirish va boyitish uchun o'quvchiga uyga maqsadli topshiriqlar berish lozim.

Darvoqe, xalq dostonlari uchun mushtarak syujetlardan biri-qahramonlarning ko'p qiyinchiliklar bilan sevgan qizining yurtiga yetib borgani bilan ushbu podsholik, ya'ni qiz tomon qo'ygan shartlar qahramon tomonidan osonlikcha bajarilmagan. Ular qiz tomondan qo'yilgan turfa xil shartlarga duch kelgan. Masalan, "Alpomish" dostonida Barchinoy tomonidan to'rt shartning

qo'yilishi, "Ravshan" dostonida Ravshandan g'ayri dinga kirish sharti qo'yilishi, "Kuntug'mish" da Xolbekaning nard o'yini, "Rustamxon" da ajdarni yengish kabi shartlarning qo'yilishi, bu shartlar doston qahramonlari tomonidan bajarilishi o'quvchi yoshlarda o'z maqsadidan og'ishmaslik, ahdida sobit turish kabi fazilatlarini tarbiyalaydi.

Har qanday dostonni o'rganishda, avvalo, o'qituvchi dostonda milliy ruhning berilishiga o'quvchilar e'tiborini tortishi lozim. Negaki, xalq dostonlarining barchasida qahramonlar dushmani qanchalik yovuz bo'lmasin, uning yurtini egallagach, shu yerda hukmronlik qilish da'vosida bo'lmaydilar, balki biror insofli odamni hukmdor qilib, o'zlari vatanga qaytadilar.

Doston xalqning qadimiy va boy tarixini, jangovar o'tmishini, milliy-ma'naviy qadriyatlar mazmunini va mohiyatini yuksak badiiyat bilan ko'rsatib bera oladigan ajoyib badiiy-qomusiy yaratidir. Xalq dostonlarini mazmun-mohiyatini chuqur tushuntirish orqali o'quvchilarda milliy merosimizga katta qiziqish va hurmat uyg'otiladi.

References:

1. Madayev Omonilla, Sobitova Tojixon. Xalq og'zaki poetik ijodi: Akad.litseylar uchun darslik / Taqrizchilar H. Boltaboyev va bosh. — T.:«Sharq», 2010
2. Мирзаев Т. «Алпомиш» достонининг ўзбек вариантлари. Т.: «Фан», 1968
3. О.Мадаев, Т.Собитова, Халқ оғзаки поэтик ижоди. Т.: «Шарқ», 2001
4. Ўлдошев Қ. Адабиёт ўқитишининг илмий-назарий асослари. – Т.: Ўқитувчи, 1996 йил

